

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TARBIIYA FANINI O'QITISHNI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI

Ismoilova Dilnozaxon Ilhomjon qizi

Qo'qon davlat universiteti

Pedagogika mutaxassisligi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19708483>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitishni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishning nazariy-metodik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarining tarbiya jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, o'quvchilarda ijtimoiy-faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlarning samaradorligi asoslab berilgan. Maqolada tarbiya fanini o'qitishda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, kreativ yondashuvi va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishdagi roli alohida ta'kidlangan. Tadqiqot natijalari asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqilib, ular umumta'lim muassasalarida tarbiya fanini o'qitish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya fani, innovatsion yondashuv, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, tarbiya jarayoni, o'quvchi shaxsini rivojlantirish, axloqiy tarbiya, ijtimoiy kompetensiya, kreativ fikrlash, pedagogik kompetensiya.

Kirish. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tubdan o'zgarib bormoqda. Jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiy raqobatbardoshlik hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda inson kapitalining sifati hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, umumta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitish jarayonini zamonaviy, innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri hisoblanadi. Chunki bugungi kunda ta'lim nafaqat bilim berish, balki o'quvchining shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan kompleks jarayon sifatida qaralmoqda¹.

Tarbiya fani o'quvchilarda axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik ongini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur fan orqali yosh avlodda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, ijtimoiy faol pozitsiya hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlantiriladi. Shu sababli tarbiya fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish, ayniqsa innovatsion yondashuvlar asosida qayta ko'rib chiqish zamon talabi hisoblanadi². Muhtaram prezidentimiz bunga alohida e'tibor qaratib, har xil imtiyozlardan foydalanish uchun maktablarga ma'lum miqdorda moliya kiritishmoqda.

Zamonaviy pedagogikada “innovatsiya” tushunchasi yangilik kiritish, mavjud tizimni takomillashtirish va samaradorligini oshirishga qaratilgan o'zgarishlarni anglatadi. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar deganda interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, hamkorlikda o'qitish kabi usullarni qo'llash tushuniladi. Ushbu yondashuvlar o'quvchini ta'lim jarayonining passiv ishtirokchisidan faol subyektiga aylantiradi, uning mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va

¹ Guzeev V.V. Integral ta'lim texnologiyasi nazariyasi va amaliyoti. Moskva, Narodnoe obrazovanie Publ., 2001.

² Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari. T.Turg'unov, L.A.Maqsudova, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova, M.A.Umaraliyeva: Toshkent – 2014

ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi³. Shu bilan bir qatorda o'qituvchilarni bunday tajribalardan foydalanib yangi mazmundagi darslarni faollashtirishda yaxshi ko'nikmalar hosil bo'ladi. Qator nufuzli mamlakatlarda bunday tajriba sinovlar o'z natijasini ko'rsatib, ularda yangi ta'lim tizimi joriy qilish ham boshlangan.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, umumta'lim maktablarida tarbiya fanini joriy etish va uni samarali tashkil etish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Bu esa mazkur fan mazmuni va uni o'qitish metodikasini zamon talablari asosida takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda⁴. Shu boisdan mamlakatimizda qator tadbirlar o'tkazilmoqda, malakali kadrlarni ushbu maydonda baxslashib bilimlarini oshirib xalq manfaati uchun zarur bilimlarni egallashliklari va shu bilan birgalikda tarbiya fanini ham an'anaviy uslubdan qochib, yangi texnologik asrni ushbu fanga ham alohida o'rnini qo'sharmoqda.

Tarbiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiya, metodik mahorat va ijodkorlikni talab etadi. Chunki an'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchining faolligini cheklaydi, uning shaxsiy fikrini erkin ifoda etish imkoniyatlarini kamaytiradi. Innovatsion metodlar esa o'quvchining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish imkonini beradi, bu esa tarbiya samaradorligini oshiradi⁵.

Shuningdek, tarbiya fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari va individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Natijada o'quvchilar o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etish, mustaqil qaror qabul qilish hamda ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish ko'nikmalarini egallaydilar.

Mavzuning dolzarbligi yana shundaki, bugungi kunda yoshlar orasida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarga e'tiborning susayishi, axborot oqimining keskin ortishi hamda turli g'oyaviy tahdidlarning mavjudligi tarbiya jarayonini yanada takomillashtirishni talab etmoqda. Bu esa ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish orqali o'quvchilarning ongli, mas'uliyatli va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Mazkur maqolaning maqsadi umumta'lim maktablarida tarbiya fanini o'qitishni innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishning samarali metodikasini ishlab chiqish va asoslashdan iborat. Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarining tarbiya jarayonidagi o'rnini tahlil qilinadi, shuningdek, ularni amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablarida tarbiya fanini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarni qo'llash o'quvchilarning faolligini kuchaytirib, ularning mustaqil fikrlash, ijtimoiy moslashuv va axloqiy qadriyatlarga sodiqlik kabi sifatlarini

³ To'raqulov X.A., Xasanboyev J., Usmonov N. O', Alqarov I.Sh., To'raqulov O.X. Ilmiy tadqiqot asoslari. O'quvqo'llanma.- T:Fan va texnologiya. 2011

⁴ Guzeev V.V. Insonparvarlik tizimining ta'lim faoliyati modellari. – 2009. – № 3. – S. 10–16. 41

⁵ Novikov A.M. Yangi davrdagi rus ta'limi: meros paradokslari, rivojlanish vektorlari. Moskva, Egves Publ., 2000

rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari asosida tashkil etilgan tarbiya jarayoni o'quvchilarning individual imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi va ijodiy yondashuvi ushbu jarayon samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan metodik tavsiyalarni amaliyotga joriy etish orqali tarbiya fanining mazmuni va sifatini yanada takomillashtirish, barkamol avlodni tarbiyalashga erishish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Guzeev V.V. Integral ta'lim texnologiyasi nazariyasi va amaliyoti. Moskva, Narodnoe obrazovanie Publ., 2001.
2. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari. T.Turg'unov, L.A.Maqsudova, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova, M.A.Umaraliyeva: Toshkent - 2014
3. To'raqulov X.A., Xasanboyev J., Usmonov N. O', Alqarov I.Sh., To'raqulov O.X. Ilmiy tadqiqot asoslari. O'quvqo'llanma.- T:Fan va texnologiya. 2011
4. Guzeev V.V. Insonparvarlik tizimining ta'lim faoliyati modellari. - 2009. - № 3. - S. 10-16. 41
5. Novikov A.M. Yangi davrdagi rus ta'limi: meros paradokslari, rivojlanish vektorlari. Moskva, Egves Publ., 2000